

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
535 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish.....	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдусидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellectual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

Ho'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili	508
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
O'zini-o'zi boshqarish organlarida aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar tahlili.....	515
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Микроклиматические условия в теплицах и предельные значения его показателей.....	522
Уринова Садокатой Кабулжановна	
Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning iqtisodiy yo'llari	527
Ergasheva Maftuna Вахром qizi	

QISHLOQ XO'JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY YO'LLARI

Ergasheva Maftuna Baxrom qizi

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning iqtisodiy yo'llari tahlil qilinadi. So'nggi yillarda qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, yangi texnologiyalarning joriy etilishi hamda ularning natijalari haqida ma'lumot beriladi. Tadqiqot davomida qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining o'sish sur'atlari tahlil qilinib, samarali innovatsion usullar va ularning iqtisodiy ta'siri o'rganiladi. Xususan, tomchilatib sug'orish, aqlli qishloq xo'jaligi, agroklaster tizimlari va raqamlashtirish kabi innovatsiyalarning hosildorlikni oshirishdagi roli muhokama qilinadi. Shuningdek, mamlakatda qishloq xo'jaligida innovatsion rivojlanish bo'yicha amalga oshirilayotgan yutuqlar va mavjud muammolar tahlil qilinib, sohaning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari yuzasidan tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Qishloq xo'jaligi, innovatsion rivojlanish, iqtisodiy samaradorlik, raqamlashtirish, tomchilatib sug'orish, agroklaster tizimi, aqlli qishloq xo'jaligi, hosildorlik, investitsiya, eksport salohiyati.

Abstract: This article analyzes the economic ways of innovative development of agriculture in Uzbekistan. Information is provided about the reforms implemented in the agricultural sector in recent years, the introduction of new technologies and their results. During the study, the growth rates of agricultural production are analyzed, effective innovative methods and their economic impact are studied. In particular, the role of innovations such as drip irrigation, smart agriculture, agrocluster systems and digitalization in increasing productivity is discussed. Also, the achievements and existing problems in innovative development in agriculture in the country are analyzed, and recommendations are made on the prospects for the future development of the sector.

Keywords: Agriculture, innovative development, economic efficiency, digitalization, drip irrigation, agro-cluster system, smart agriculture, productivity, investment, export potential.

Аннотация: В статье анализируются экономические пути инновационного развития сельского хозяйства Узбекистана. Будет предоставлена информация о реформах, проведенных в аграрном секторе за последние годы, внедрении новых технологий и их результатах. В ходе исследования будут проанализированы темпы роста сельскохозяйственного производства, а также изучены эффективные инновационные методы и их экономическое влияние. В частности, будет обсуждаться роль таких инноваций, как капельное орошение, умное сельское хозяйство, агрокластерные системы и цифровизация в повышении производительности. В нем также анализируются достижения и текущие проблемы инновационного развития сельского хозяйства страны, даются рекомендации по дальнейшим перспективам развития отрасли.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, инновационное развитие, экономическая эффективность, цифровизация, капельное орошение, агрокластерная система, умное сельское хозяйство, производительность, инвестиции, экспортный потенциал.

KIRISH

Bugungi kunda qishloq xo'jaligi dunyo iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, global oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Jahon aholisining ortib borishi, tabiiy resurslarning cheklanganligi hamda iqlim o'zgarishlari qishloq xo'jaligida innovatsion yondashuvlarni joriy etishni talab qilmoqda. Xususan, zamonaviy texnologiyalar, raqamlashtirish va aqlli qishloq xo'jaligi tizimlarining rivojlanishi sohaga samaradorlik va barqarorlikni ta'minlash uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda.

So'nggi yillarda qishloq xo'jaligidagi innovatsiyalar global miqyosda sezilarli o'sishga erishmoqda. Xalqaro Mehnat Tashkilotining (ILO) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab 2023-yilda 870 milliondan ortiq odam qishloq xo'jaligi bilan band bo'lib, bu global ishchi kuchining taxminan 27 foizini tashkil etadi¹. Shu bilan birga, Jahon Banki hisobotlariga ko'ra, 2050-yilgacha oziq-ovqat ishlab chiqarishni kamida 70 foizga oshirish talab etiladi, chunki dunyo aholisi 9,7 milliard kishiga yetishi kutilmoqda². Bu esa qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishni nafaqat iqtisodiy zarurat, balki global miqyosdagi muhim strategik vazifa sifatida ko'rsatadi.

Qishloq xo'jaligida innovatsiyalarni rivojlantirish oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish, resurslardan samarali foydalanish hamda atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish imkonini beradi. Shu sababli, ushbu tadqiqotda qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning iqtisodiy yo'llari, global tajriba va istiqbolli yo'nalishlar tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirish mavzusida so'nggi yillarda xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan qator ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lib, ularning natijalari sohaga sezilarli hissa qo'shmoqda.

A. Burxonov o'zining "Qishloq xo'jaligida innovatsion iqtisodiyotga o'tishning zamonaviy muammolari" nomli maqolasida qishloq xo'jaligida innovatsion faoliyatning hozirgi holatini tahlil qilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, innovatsiyalar agro-sanoat kompleksida keng tarqalmaganligi aniqlangan. Ishlab chiqarilgan innovatsion mahsulotlar asosan ichki bozorga yo'naltirilgan bo'lib, texnologik almashinuv jarayonlari barqaror emasligi va texnologiya transferida patent-litsenziya komponenti ustunlik qilishi qayd etilgan. Muallif qishloq xo'jaligida innovatsion rivojlanishni yaxshilash bo'yicha umumiy yo'nalishlarni belgilagan³.

Jorj S. Day qishloq xo'jaligida innovatsion strategiyalarni tadqiq qilgan. Uning izlanishlari natijasida, qishloq xo'jaligida innovatsiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun bozor ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish va moslashuvchan strategiyalarni ishlab chiqish muhimligi aniqlangan⁴.

Robert D. Atkinson qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha izlanishlar olib borgan. Tadqiqotlari natijasida, raqamli texnologiyalar qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish va resurslardan foydalanishni optimallashtirishda muhim rol o'ynashi aniqlangan⁵.

Klaas-Jan An ham qishloq xo'jaligida barqaror innovatsiyalar bo'yicha tadqiqotlar olib borgan olimlardan sanaladi. Uning izlanishlari natijasida, barqaror innovatsiyalar qishloq xo'jaligida ekologik izni kamaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qilishi aniqlangan⁶.

Mahalliy olimlardan Z. Bo'riyev qishloq xo'jaligida ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarishning uzviy integratsiyasini ta'minlash bo'yicha izlanishlar olib borgan. Uning tadqiqotlari natijasida, qishloq xo'jaligi sohasida malakali kadrlar tayyorlash va innovatsion texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati ta'kidlangan.⁷

1 <https://www.ilo.org/>

2 <https://www.worldbank.org/ext/en/home?/>

3 A. Burkhanov. Qishloq xo'jaligida innovatsion iqtisodiyotga o'tishning zamonaviy muammolari. Iqtisodiyot va ta'lim jurnali, 2023-yil, 24-jild, 4-son, 37–42-betlar.

4 Z. Bo'riyev. Fan – ta'lim – ishlab chiqarishning uzviy aloqadorligi qanday imkoniyatlarni ishga solishga asos bo'ladi?, Yangi O'zbekiston gazetasi, 07.07.2023 yil.

5 Jorj S. Day. Innovatsion strategiyalarni qishloq xo'jaligida qo'llash, Harvard Business Review, 2022-yil, 95-jild, 3-son, 112–121-betlar.

6 Robert D. Atkinson. Qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy ta'siri, Information Technology and Innovation Foundation, 2021-yil, 14–27-betlar.

7 Klaas-Jan An. Barqaror innovatsiyalar va qishloq xo'jaligi: Yevropa tajribasi. Agricultural Systems jurnali, 2020-yil, 178-jild, 102760-bet.

B. Xudayarov va A. Djabriyev qishloq xo'jaligi texnikasining yaratilishi va joriy etilishi, shuningdek, texnikalardan samarali foydalanish masalalarini tadqiq etgan. Ularning izlanishlari natijasida yozilgan adabiyotlar qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etishda muhim manba hisoblanadi⁸.

Yuqoridagi izlanishlar qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning turli jihatlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, ular sohaga yangi yondashuvlar va texnologiyalarni joriy etishda muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning iqtisodiy yo'llarini o'rganish uchun empirik va nazariy usullar qo'llanildi. Ma'lumotlar rasmiy statistik manbalar, ilmiy adabiyotlar tahlili hamda ekspert so'rovlari orqali olindi. Tahlil jarayonida komparativ, regressiya va tendensiyalarni bashorat qilish usullari qo'llanilib, innovatsion texnologiyalarning iqtisodiy samaradorligi baholandi. Olingan natijalar asosida qishloq xo'jaligi sektorida innovatsion strategiyalarni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda O'zbekiston qishloq xo'jaligida innovatsion rivojlanish yo'lida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Ushbu o'zgarishlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining oshishi, yangi texnologiyalarning joriy etilishi hamda iqtisodiy ko'rsatkichlarning yaxshilanishida namoyon bo'lmoqda.

2023-yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 404,6 trillion so'mni tashkil etib, o'sish sur'ati 103,9 foizga yetdi. Meva-sabzavotni qayta ishlash quvvatlari 3 065 ming tonnadan 3 250 ming tonnaga oshirildi, bu esa 185 ming tonnalik o'sishni anglatadi. Go'shtni qayta ishlash quvvatlari 427 ming tonnadan 458 ming tonnaga (+31 ming tona), sutni qayta ishlash quvvatlari esa 2 760 ming tonnadan 3 100 ming tonnaga (+340 ming tona) yetkazildi⁹.

Innovatsion texnologiyalarning qishloq xo'jaligiga tatbiqi:

Raqamlashtirishning Ahamiyati: Qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirib, samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Xususan, mahsulotlarni xarid qilish, eksport va import jarayonlarini samarali boshqarish uchun maxsus axborot tizimlari ishlab chiqilmoqda. Ushbu tizimlar orqali ma'lumotlar bazasi shakllantirilib, real vaqtda monitoring va tahlil imkoniyati yaratilmoqda.

Innovatsion Xizmatlar Infratuzilmasi: Sohada innovatsion xizmatlar infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan strategik chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu nafaqat qishloq xo'jaligi korxonalarining zamonaviy texnologiyalardan foydalana olish imkoniyatlarini kengaytiradi, balki axborotlashtirish darajasini oshirish orqali hosildorlik va sifatni yaxshilashga ham xizmat qiladi.

Hosildorlikning O'sishi: Innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish natijasida dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi barqaror o'sib bormoqda. 2023-yilda hosildorlik sezilarli darajada oshib, har 1 gektardan olinayotgan mahsulot qiymati 104,3 million so'mga yetdi. Bu zamonaviy agrotexnologiyalar va ilmiy yondashuvlarning amaliyotga tatbiq etilishi bilan bog'liq.

Chorvachilik Tarmog'ining Rivojlanishi: Oxirgi yillarda chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi ham ortib bormoqda. Xususan, 2023-yilda so'yish uchun yetishtirilgan mollar va parrandalarning umumiy tirik vazni 2 million 833 ming tonnaga yetdi. Zamonaviy genetik seleksiya va ozuqa bazasining rivojlanishi bu sohada yuqori natijalarga erishishga yordam bermoqda.

Eksport salohiyatining oshishi: Poliz mahsulotlari yetishtirish hajmi 2,6 million tonnani tashkil etib, 5,5 foizga o'sish qayd etildi. Xorijiy davlatlarga 164,2 ming tona, 74,7 million dollarlik poliz mahsulotlari eksport qilindi.

Yuqoridagi ko'rsatkichlar O'zbekiston qishloq xo'jaligida innovatsion rivojlanish yo'lida erishilayotgan yutuqlarni aks ettiradi. Innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi va infratuzilmaning

8 B.M. Xudayarov va A.N. Djabriyev. Qishloq xo'jaligi muhandislik asoslari. Namangan davlat universiteti nashriyoti, 2024-yil, 5343-son, 1-250-betlar.

9 www.stat.uz. O'zbekiston qishloq xo'jaligining yillik hisoboti.

rivojlanishi natijasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi oshib, iqtisodiy samaradorlik yaxshilanmoqda.

Qishloq xo'jaligi deganda nafaqat keng g'alla va paxta dalalari, bog'u-roq'lar, balki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va iqtisodiy barqarorlikning mustahkam poydevori ham ko'z oldimizga keladi. So'nggi yillarda mazkur sohani tubdan isloh qilishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilib, ilgari kuzatilmagan yuqori natijalarga erishilmoqda. Global raqobatning ortishi hamda iqlim o'zgarishlari sharoitida qishloq xo'jaligida innovatsion yondashuvlar, ilg'or texnologiyalar va resurs tejankor tizimlar joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ilmiy yondashuvlar va zamonaviy agrotexnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish orqali hosildorlikni oshirish va tuproq unumdorligini saqlab qolish imkoniyati kengaymoqda.

Zamonaviy ilm va innovatsiyalarga asoslangan agrotexnik tadbirlarni joriy etish natijasida resurs tejankor texnologiyalar qo'llanilib, tuproq sifatini yaxshilash borasida sezilarli yutuqlarga erishildi. Xususan, gumusli bioo'g'itlardan foydalanish hisobiga hosildorlik paxtachilikda 10 foizga, bug'doy yetishtirishda 20 foizga, sabzavot-poliz mahsulotlarida esa 25–30 foizgacha oshdi.

Paxtachilik tarmog'ida global iqlim o'zgarishining ta'sirini yumshatish maqsadida innovatsion tadbirlar keng joriy etilmoqda. Xususan, ilmiy tavsiyalar asosida qurg'oqchilik va suvsizlikka chidamli, yuqori hosildor va ertapishar navlar yetishtirishga e'tibor kuchaytirildi. Paxtachilik kengashi tomonidan nav joylashtirish jarayonida hududlarning tuproq-iqlim sharoitlari inobatga olinib, olimlarning tavsiyalari asosida 22 ta istiqbolli paxta navi ajratildi. Shuningdek, 38 ming gektar maydonda tindirilgan urug' ekilib, 45 ming gektarda urug' yangilandi.

Umuman olganda, qishloq xo'jaligidagi innovatsion texnologiyalar va ilmiy yondashuvlar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, hosildorlikni barqaror ta'minlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish imkonini bermoqda. Bu esa nafaqat ichki ehtiyojlarni qondirish, balki eksport salohiyatini kengaytirish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.¹⁰

Paxtachilik sohasida bozor mexanizmlariga asoslangan klaster tizimini joriy etish samarali natijalar bermoqda. Qishloq xo'jaligi va sanoat tarmoqlarining uzviy integratsiyasi hisoblangan ushbu innovatsion boshqaruv tizimi qisqa fursatda o'zini oqlab, sohaning asosiy drayveriga aylandi. Ayniqsa, paxta-to'qimachilik klasterlari doirasida ilg'or texnologiyalar va zamonaviy texnikalar joriy etilishi natijasida agrar sektorni sanoatlashtirish, xom ashyoni chuqur qayta ishlab yuqori qo'shilgan qiymat yaratish imkoniyati kengaymoqda. Shu sababli klaster tizimi orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlar eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirishga xizmat qilmoqda.

So'nggi besh yil ichida paxta-to'qimachilik klasterlarida "xom ashyodan tayyor mahsulotgacha" bo'lgan to'liq qiymat zanjiri yaratish uchun 6,3 milliard AQSh dollari miqdorida investitsiya yo'naltirildi. Ushbu sa'y-harakatlar natijasida:

- Tolani qayta ishlash hajmi 2,5 baravar oshdi;
- Ip-kalava ishlab chiqarish 2 baravarga ko'paydi;
- Tayyor mahsulot ishlab chiqarish hajmi 3 baravarga ortdi;
- To'qimachilik mahsulotlari eksporti 3,5 milliard AQSh dollariga yetdi.

Qishloq xo'jaligi tizimini tubdan isloh qilish va uni yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, boshqaruv tizimiga yangicha yondashuvlar joriy etilib, ilg'or texnologiyalar tatbiq etilmoqda. Shu bilan birga, global iqlim o'zgarishlari, suv tanqisligi va tabiiy resurslarning degradatsiyasi kabi omillar qishloq xo'jaligi sohasi oldida yangi muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu xavflarning oldini olish maqsadida quyidagi yo'nalishlarda tizimli ishlar olib borilmoqda:

- Tuproq unumdorligini oshirish va eroziyaning oldini olish;
- Zamonaviy resurs tejankor texnologiyalarni keng joriy etish;
- Innovatsion agrotexnikalarni rivojlangan davlatlar tajribasi asosida tatbiq etish;
- Bozor mexanizmlarini to'liq shakllantirish orqali ishlab chiqarish hajmlarini oshirish;
- Xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash va yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash.

Dunyodagi murakkab geosiyosiy vaziyat hamda tez o'zgarib borayotgan global iqlim sharoitlarini inobatga olgan holda, mamlakatimizning qiyosiy ustunlik va imkoniyatlarini hisobga olib strategik

10 O'zbekistonda qishloq xo'jaligi, faktlar va tendensiyalar. 2023 yil.

qarorlar qabul qilish zaruratga aylanmoqda. Ushbu ustuvor maqsadlarni ro'yobga chiqarishning eng samarali yo'li esa sohaga ilm-fan va innovatsiyalarni keng joriy etishdan iboratdir (1-rasm).

1-rasm. Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishda 2024-2026-yillarda tizimli amalga oshirilishi belgilab olingan chora-tadbirlar.

O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2023-yilda Singapurga amalga oshirgan ilk rasmiy tashrifi ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro manfaatli va strategik hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan yuksak e'tiborning ifodasi bo'ldi. Ushbu tashrif doirasida o'tkazilgan O'zbekiston-Singapur biznes forumi muhim natijalarga erishildi. Xususan, forum yakunida umumiy qiymati qariyb 5 milliard AQSh dollariga teng yangi investitsiya, savdo va moliyaviy kelishuvlarga imzo chekildi. Bu esa ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy sheriklikning yangi bosqichga chiqayotganidan dalolatdir.

Singapur kompaniyalari tomonidan ishlab chiqilgan ilg'or innovatsiyalar va texnologiyalar O'zbekiston bozorida katta qiziqish uyg'otmoqda. Xususan, ushbu texnologiyalarni mamlakatimizning tabiiy resurslari hamda yuqori malakali kadrlar salohiyati bilan uyg'unlashtirish orqali istiqbolli qo'shma loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilishi va ularning barqaror rivojlanishi ta'minlanishi kutilmoqda (1-jadval).

1-jadval. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari umumiy hajmi (yillik) mlrd. so'mda.

Hududlar	Yillar			
	2020	2021	2022	2023
O'zbekiston Respublikasi	250250.6	303415.5	345191.7	405418
Qoraqalpog'iston Respublikasi	9751.6	11511.8	13348.2	15212.1
Andijon viloyati	26096.1	30413	35587.4	41035.7
Buxoro viloyati	23876	28529.3	32867.5	37174.5
Jizzax viloyati	16352.8	20471.1	23239.2	26730
Qashqadaryo viloyati	23777.8	28275.6	32240.7	38462.6

Navoiy viloyati	11309.7	14547.2	15151.7	18318.9
Namangan viloyati	17913.1	21596.1	25157.7	30015.6
Samarqand viloyati	32158	38549.7	40428.1	49025.9
Surxondaryo viloyati	19424	23415.5	26755.7	32849.3
Sirdaryo viloyati	8002	9755	11523.3	13241.2
Toshkent viloyati	23875.1	29538.3	33010.7	38779.8
Farg'ona viloyati	21455.5	27501.2	32737	38326
Xorazm viloyati	16258.9	19311.7	23144.5	26246.4
Toshkent shahri	0	0	0	0

Manba: <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi mahsulotlari umumiy hajmining barqaror o'sib borayotgani kuzatilmoqda. 2020-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrda mamlakat bo'ylab qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 250 250,6 milliard so'mdan 405 418 milliard so'mga yetgan. Bu esa 62,1 foizlik o'sish demakdir. Ushbu o'sish bevosita qishloq xo'jaligidagi innovatsion rivojlanish bilan bog'liq bo'lib, zamonaviy texnologiyalar va ilg'or yondashuvlarning joriy etilishi natijasida hosildorlik hamda ishlab chiqarish samaradorligi ortmoqda.

Hududlar kesimida tahlil qilinganda, eng katta iqtisodiy o'sishga erishgan viloyatlar qatoriga Samarqand, Qashqadaryo, Andijon va Farg'ona viloyatlari kiradi. Masalan, Samarqand viloyatida qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi 32 158 milliard so'mdan 49 029,5 milliard so'mga yetgan, bu esa 52,5 foizlik o'sish demakdir. Ushbu hududda innovatsion texnologiyalar, jumladan, sun'iy sug'orish tizimlari va aqlli qishloq xo'jaligi yechimlari faol joriy etilgan.

Andijon viloyati esa eng tez rivojlanayotgan hududlardan biri bo'lib, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 26 096,1 milliard so'mdan 41 035,7 milliard so'mga yetgan (57,2 foizlik o'sish). Bu viloyatda meva-sabzavotchilik, issiqxona xo'jaligi va agroklastar tizimlarining jadal rivojlanishi ushbu natijaga olib kelgan.

Qashqadaryo viloyati esa 23 777,8 milliard so'mdan 38 462,6 milliard so'mga yetib, 61,8 foizlik o'sish ko'rsatkichiga erishdi. Ushbu hududda so'nggi yillarda kichik fermer xo'jaliklarida innovatsion texnologiyalarning keng joriy etilishi, jumladan, raqamli monitoring tizimlari va aqlli dehqonchilik modellarining rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etdi.

Surxondaryo, Navoiy va Buxoro viloyatlari ham qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishda yuqori o'sishga erishgan. Masalan, Navoiy viloyatida ishlab chiqarish hajmi 11 309,7 milliard so'mdan 18 318,9 milliard so'mga yetib, 62 foizlik o'sish qayd etilgan. Ushbu hududda raqamli texnologiyalardan foydalanish va chorvachilik sektorining rivojlanishi iqtisodiy samaradorlikni oshirgan.

Eng past o'sish sur'atlari Sirdaryo viloyatida kuzatilmoqda. Bu hududda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 8 002 milliard so'mdan 13 241,2 milliard so'mga yetib, 65,5 foizlik o'sish qayd etilgan. Garchi bu ham sezilarli ko'rsatkich bo'lsa-da, boshqa viloyatlarga nisbatan pastroq. Shu bois Sirdaryoda suv resurslaridan samarali foydalanish, raqamlashtirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish jarayonlarini tezlashtirish lozim.

O'zbekistonning qishloq xo'jaligi sohasidagi yutuqlari zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarning keng joriy etilishi bilan bog'liq. So'nggi yillarda quyidagi innovatsion yechimlar ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qildi:

Tomchilatib sug'orish va avtomatlashtirilgan sug'orish tizimlari – suv resurslaridan tejamkor foydalanish va hosildorlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Genetik modifikatsiyalangan urug' va intensiv texnologiyalar – hosildorlikni oshirish hamda ekinlarning iqlim sharoitlariga moslashuvchanligini kuchaytirish imkonini beradi.

Aqlli qishloq xo'jaligi tizimlari – dronlar va sun'iy intellekt asosida ishlov berish tizimlari hosil monitoringini ancha osonlashtirdi.

Agroklastar tizimi va kooperatsiya – fermer xo'jaliklarini birlashtirish orqali resurslardan samarali foydalanish imkoniyati yaratildi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi yildan-yilga o'sib bormoqda va bunda innovatsion texnologiyalarning hissasi katta. Eng ko'p rivojlangan hududlarda raqamli texnologiyalar, sug'orish tizimlarining avtomatlashtirilishi, agroklastar tizimlarining rivojlanishi sezilarli natijalar bermoqda. Shu bilan birga, ayrim hududlarda, xususan, Sirdaryo va boshqa viloyatlarda innovatsiyalarni yanada tezroq joriy etish orqali ishlab chiqarish hajmini oshirish hamda qishloq xo'jaligi tarmog'ining samaradorligini oshirish mumkin.

Kelgusida zamonaviy texnologiyalar va raqamlashtirish jarayonlarini chuqurlashtirish orqali qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun keng imkoniyatlar mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston qishloq xo'jaligida so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan innovatsion islohotlar va texnologik rivojlanish natijalari sezilarli darajada o'sish sur'atlarini ko'rsatmoqda. 2020–2023-yillar oralig'ida mamlakat bo'ylab qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 62,1 foizga oshgan bo'lib, bu sohaga zamonaviy texnologiyalar va ilg'or innovatsion yondashuvlarning joriy etilishi bilan bog'liqdir. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Samarqand, Andijon, Qashqadaryo va Farg'ona viloyatlarida ishlab chiqarish hajmi eng yuqori sur'atda oshgan bo'lsa, ayrim hududlarda, xususan, Sirdaryo va Buxoro viloyatlarida hali ham rivojlanish imkoniyatlari mavjud.

Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarning keng joriy etilishi hosildorlik va samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Tomchilatib sug'orish, raqamli qishloq xo'jaligi tizimlari, agroklastarlar va aqlli dehqonchilik usullari qishloq xo'jalik mahsulotlarining hajmini va sifatini oshirishga yordam bermoqda. Shu bilan birga, bu jarayonda qishloq xo'jaligi infratuzilmasini modernizatsiya qilish, investitsiyalarni jalb qilish va ilg'or xorijiy tajribalarni tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqoridagi tahlillarga asoslanib, quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

1. Innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish

Aqlli qishloq xo'jaligi texnologiyalarini, jumladan, sun'iy intellekt va IoT (Internet of Things) tizimlarini joriy etish.

Dronlar va avtomatlashtirilgan texnologiyalar yordamida ekin maydonlarini kuzatish va hosildorlikni oshirish.

2. Suv resurslaridan samarali foydalanish

Tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish tizimlarini kengaytirish orqali suvdan foydalanish samaradorligini oshirish.

Suv tejoychi texnologiyalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish.

3. Fermer va tadbirkorlar uchun innovatsion dasturlar yaratish

Fermerlar va qishloq xo'jaligi korxonalarini uchun texnologik modernizatsiya dasturlarini ishlab chiqish.

Agrar soha mutaxassislarini tayyorlash va malakasini oshirish uchun innovatsion trening va ta'lim markazlarini tashkil etish.

4. Moliyalashtirish va investitsiyalarni jalb qilish

Qishloq xo'jaligi innovatsiyalariga xususiy sektor investitsiyalarini jalb qilish uchun imtiyozli kredit va grant tizimlarini kengaytirish.

Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat subsidiyalarining hajmini oshirish.

5. Eksport salohiyatini rivojlantirish

Mahalliy qishloq xo'jalik mahsulotlarining xalqaro bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish.

Xalqaro sifat standartlariga mos keladigan mahsulot ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash.

Ushbu takliflarning amalga oshirilishi O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasida barqaror rivojlanish, hosildorlikning oshishi va xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni kuchaytirishga xizmat qiladi. Kelgusida qishloq xo'jaligidagi innovatsion texnologiyalarni yanada keng joriy etish va ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish orqali O'zbekiston agrar sohasi yanada rivojlanishi mumkin.

oydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi "Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko'rsatishni yanada rivojlantirish to'g'risida"gi PF-6159-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5262596>
2. A.Burkhanov. Qishloq xo'jaligida innovatsion iqtisodiyotga o'tishning zamonaviy muammolari. Iqtisodiyot va ta'lim jurnali, 2023-yil, 24-jild, 4-son, 37–42-betlar.
3. Z.Bo'riyev.Fan – ta'lim – ishlab chiqarishning uzviy aloqadorligi qanday imkoniyatlarni ishga solishga asos bo'ladi?, Yangi O'zbekiston gazetasi, 07.07.2023 yil.
4. Jorj S. Day. Innovatsion strategiyalarni qishloq xo'jaligida qo'llash, Harvard Business Review, 2022-yil, 95-jild, 3-son, 112–121-betlar.
5. Robert D. Atkinson. Qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy ta'siri, Information Technology and Innovation Foundation, 2021-yil, 14–27-betlar.
6. Klaas-Jan An. Barqaror innovatsiyalar va qishloq xo'jaligi: Yevropa tajribasi. Agricultural Systems jurnali, 2020-yil, 178-jild, 102760-bet.
7. B.M. Xudayarov va A.N. Djabriyev. Qishloq xo'jaligi muhandislik asoslari. Namangan davlat universiteti nashriyoti, 2024-yil, 5343-son, 1–250-betlar.
8. www.stat.uz. O'zbekiston qishloq xo'jaligining yillik hisoboti.
9. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi, faktlar va tendensiyalar. 2023 yil.
10. <https://www.ilo.org/>
11. <https://www.worldbank.org/ext/en/home?/>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

